

Estudio analítico de las peculiaridades lingüísticas según el género humano

Analytical study of linguistic peculiarities according to the human gender

Enas Sadiq Hamudi

Universidad de Bagdad, Irak

enassadiq78@colang.uobaghdad.edu.iq

Reçu le : 21/11/2023 - Accepté le : 9/1/2024

24

2024

Pour citer l'article :

* Enas Sadiq Hamudi: Estudio analítico de las peculiaridades lingüísticas según el género humano, Revue Annales du patrimoine, Université de Mostaganem, N° 24, Septembre 2024, pp. 191-208.

<http://annalesdupatrimoine.wordpress.com>

Estudio analítico de las peculiaridades lingüísticas según el género humano

Enas Sadiq Hamudi
Universidad de Bagdad, Irak

Resumen:

Este artículo examina las diferencias lingüísticas del uso del español en la comunicación y su reflejo en eventos mediáticos como las noticias en España y los podcasts en Latinoamérica. A través de un estudio comparativo, se analizan las características lingüísticas que pueden distinguir la forma en que hombres y mujeres se expresan en estos contextos. El estudio destaca que existen tendencias generales en el uso del lenguaje entre hombres y mujeres en español. En las noticias, se observa que las mujeres tienden a utilizar un lenguaje más emocional y enfocado en las relaciones personales, mientras que los hombres suelen emplear un lenguaje más objetivo y basado en datos. Por otro lado, en cuanto a los podcasts, se encontraron variaciones en los estilos de comunicación. Las mujeres tienden a utilizar un estilo centrado en la conexión interpersonal y la empatía con los oyentes. Mientras que, los hombres suelen adoptar un enfoque más directo y orientado a la resolución de problemas. Sin embargo, se enfatiza que estas son tendencias generales y no se aplican a todas las personas. Existen variaciones individuales y la influencia de factores culturales y sociales es significativa. Además, es importante tener en cuenta que el lenguaje no es determinado únicamente por el género, sino que también está influenciado por otros aspectos como la edad, la educación y la experiencia.

Palabras clave:

género, sociocultural, podcasts, estilo, léxico.

Analytical study of linguistic peculiarities according to the human gender

Enas Sadiq Hamudi
University of Baghdad, Iraq

Abstract:

This article examines linguistic gender differences in Spanish communication and their reflection in media events such as news in Spain and podcasts in Latin America. Through a comparative study, the linguistic characteristics that can distinguish the way in which men and women express themselves in these contexts are analyzed. The study highlights that there are

general trends in the use of language between men and women in Spanish. In the news, it is observed that women tend to use more emotional language focused on personal relationships, while men tend to use more objective and data-based language. On the other hand, regarding podcasts, variations in communication styles were found. Women tend to use a style focused on interpersonal connection and empathy with listeners. Whereas, men tend to take a more direct and problem-solving approach. However, it is emphasized that these are general trends and do not apply to all people. There are individual variations and the influence of cultural and social factors is significant. Furthermore, it is important to keep in mind that language is not determined solely by gender, but is also influenced by other aspects such as age, education and experience.

Keywords:

gender, sociocultural, podcast, style, lexical.

Introducción:

El lenguaje es una herramienta poderosa que refleja y reproduce las dinámicas sociales y de género en una sociedad. En el español, se han observado variaciones en el uso del lenguaje entre hombres y mujeres, tanto en el vocabulario como en la gramática y en el estilo comunicativo. Hacemos hincapié, tal y como lo aclara la Real Academia Española⁽¹⁾ en que estas diferencias no deben entenderse como desigualdades, sino como manifestaciones de la diversidad lingüística y cultural.

En los últimos años, ha surgido un creciente interés en comprender las diferencias lingüísticas que existen entre hombres y mujeres en los medios de comunicación y en las comunicaciones digitales como los podcasts. En este artículo, exploraremos a través de un estudio estas disparidades, llegando a la conclusión de que no se trata solamente de exclusiones de género, también la influencia de elementos extralingüísticos e ideológicos más complejos.

Para lograr y comprobar nuestra hipótesis, se toma como punto de referencia tres medios de comunicación importantes en el sector peninsular y un podcast que ha tomado mucha forma y

fama en la representación de la cultura hispanohablante originaria de Latinoamérica. Dicho estudio se centra en identificar los patrones lingüísticos recurrentes que pudieran estar relacionados con el género de los hablantes.

En primer lugar, se encontró que las diferencias lingüísticas entre hombres y mujeres en los medios de comunicación y en los podcasts están asociadas a factores extralingüísticos, como el rol y la posición social de los hablantes. Por ejemplo, se observó que el lenguaje no verbal que utilizan las presentadoras de las noticias dista del lenguaje no verbal de los hombres, puesto que, la intención de estos medios es acercarse empáticamente a la audiencia y dicha habilidad la desarrolla el lenguaje no verbal y empático que refleja la mujer.

Por otro lado, el estudio reveló que las diferencias lingüísticas están influenciadas por elementos ideológicos y culturales. Los medios de comunicación y los podcasts a menudo reflejan y perpetúan ciertas narrativas y estereotipos de género arraigados en la sociedad. Por lo tanto, estos últimos se hacen presentes en la manera en la que un tema se explora, se debate y se discute en dichos medios.

1 - Antecedentes teóricos:

Resulta controversial atribuir fines excluyentes a los términos de género masculino o femenino que se dan en el habla del español. El término de "sexo" hace referencia a la distinción entre masculino y femenino, sin embargo, en el castellano se hace alusión al término "género" para distinguir gramaticalmente las palabras⁽²⁾. Esta caracterización, ha generado en las últimas décadas interesantes propuestas que acercan a los hablantes de español a afirmar que las mujeres han sido excluidas del uso de palabras que originalmente la Real Academia Española⁽²⁾ ha suscrito dentro del "género masculino"⁽⁴⁾.

Sin embargo, este artículo no pretende ser parte de dichas discusiones, por el contrario, se busca justificar y analizar de la manera más objetiva las diferencias en el habla de las mujeres y

los hombres en la lengua española. La primera diferencia al respecto se encuentra en los planteamientos que sociólogos y lingüistas encuentran en términos biológicos y que, explican la forma en la que cada individuo adquiere su particular forma de comunicarse.

En cuestiones preliminares, la autora Trenado Paloma⁽⁵⁾, argumenta que neurológicamente hablando el hemisferio que se relaciona con el desarrollo de las funciones lingüísticas es el izquierdo, puesto que, en el derecho se desarrolla el lenguaje no verbal, la creatividad, lo simbólico, entre otras cosas. Sin embargo, los estudios han develado que las mujeres desarrollan funciones lingüísticas en los dos hemisferios. Por lo que, son más propensas a generar mejores habilidades comunicativas.

Del mismo modo, Lozano⁽⁶⁾ señala que comúnmente las niñas suelen aprender mucho más rápido a hablar, y esto posibilita el abarcamiento de caminos artísticos, un ejemplo de esto es que fortalecen virtudes para la música a temprana edad. Dicha capacidad, se puede explicar porque el hemisferio que predomina en la mujer es el izquierdo, en donde, por supuesto, se encuentran estas funciones. Además, los niños por su parte, generan más trabajo en grupo o con un número importante de personas, mientras que, las niñas suelen hablar de una mejor amiga y manejarse con un poco más de autonomía.

Por otro lado, Serrano afirma que: "desde los primeros años de vida, los niños y las niñas tienen comportamientos diferentes que pueden ir acompañados de comportamientos lingüísticos diversos entre sí"⁽⁷⁾. Esto implica que, los factores culturales y sociales en los que se desarrolla el habla de los sujetos son los que predeterminan las habilidades comunicativas y la forma en la que se adopta el discurso, no solo los antecedentes biológicos.

Estos son algunos antecedentes que se han evidenciados en las consultas académicas que hemos realizado en la presente investigación. No obstante, reconocemos que los estudios al respecto del género, el desarrollo biológico, social y cultural de

un individuo no puede tener una mirada tan solo científica. Se trata de encontrar en estos argumentos la posibilidad de identificar las diferencias características que pretendemos analizar en hombres y mujeres.

2 - Las influencias socioculturales:

La influencia sociocultural en la forma en que mujeres y hombres se expresan puede resultar un tema complejo y multifacético, en tanto se desligue la idea de que lo biológico y lo social o cultural. Sin embargo, podemos encontrar varias razones que contribuyen a identificar estas diferencias, y es importante tener en cuenta que no todas las mujeres ni todos los hombres se expresan de la misma manera, ya que la diversidad es un aspecto fundamental de la sociedad. A continuación, algunas características sociales y culturales que influyen en el habla de los hombres y las mujeres:

Socialización de género: Desde temprana edad, las niñas y los niños son socializados de manera diferente. Por ejemplo, en el caso de las niñas se habla de un roce social con delicadeza, mientras que los niños pueden jugar traviesamente y arriesgarse un poco más. Se les enseña roles de género específicos y se refuerzan ciertas conductas y formas de comunicación asociadas con su género. Esto puede incluir expectativas sobre cómo debe hablar, comportarse y expresar sus opiniones. Al respecto Trenado Paloma afirma a través de Escandell, que: Generalmente, las mujeres intervienen en la conversación de una forma más ordenada, más coherente y tienden a respetar más sus turnos de intervención cerrando más relaciones de solidaridad frente a las relaciones de poder que exhibe el hombre⁽⁸⁾.

Estereotipos de género: La sociedad tiene estereotipos arraigados sobre hombres y mujeres, lo que puede influir en su forma de expresarse. Por ejemplo, los hombres a menudo son asociados con características como la fortaleza, la competitividad y asertividad, mientras que las mujeres son estereotipadas como más emocionales y cuidadoras. Una manera de ejemplificar lo

anterior es tomando la afirmación de Roldan en su investigación en donde afirma lo siguiente: "El hecho de que para ambos sexos comunicar no signifique lo mismo, da lugar a malos entendidos o conflictos. Existe la convención social de que a los hombres y a las mujeres les resulta difícil entenderse"⁽⁹⁾.

Esto último, puede explicarse entendiendo que los estilos de comunicación tanto de hombres como de las mujeres son diferentes. No obstante, existen estereotipos que provocan aún mal entendidos, choques culturales y una comunicación no efectiva. Este es el caso de: "según el tópico, la mujer habla sin contenido; habla por hablar; no habla, "charla"..."⁽¹⁰⁾. Este es un ejemplo de una generalización que no permite observar la diversidad del lenguaje, no se trata de juzgar si es mucho o poco lo que se habla, se trata de las características del habla que, si bien no se presenta en absolutamente en todas las mujeres, si es un rasgo distintivo.

Normas lingüísticas y culturales: Cada idioma y cultura tiene sus propias normas y convenciones lingüísticas, algunas de las cuales pueden estar asociadas con el género. Por ejemplo, en algunos contextos, se espera que las mujeres utilicen un lenguaje más cortés o indirecto, mientras que los hombres pueden usar un estilo de comunicación más directo o incluso agresivo. Estas normas pueden variar según el país, la región y el entorno social.

Poder y desigualdad de género: La desigualdad de género en la sociedad puede afectar la forma en que los hombres y mujeres se expresan. Las estructuras de poder existentes pueden influir en la manera en que las personas hablan y se comportan, y las mujeres a menudo enfrentan barreras y discriminación en diversos ámbitos, lo que puede condicionar su forma de comunicarse. Un ejemplo al respecto puede ser: "Desde antiguo el hombre ha ostentado una situación superior de poder, lo que le lleva a acaparar por mayor tiempo los turnos de palabra, y hace que la mujer interrumpa para ser escuchada y tenida en cuenta"⁽¹¹⁾.

3 - Factores lingüísticos más comunes:

Constantemente hemos recalado la importancia de tener en cuenta que las diferencias lingüísticas, sociales y biológicas entre mujeres y hombres al hablara español, no son universales, ni aplicables a todas las situaciones y contextos. Sin embargo, existen algunas inclinaciones y características que se han observado en diferentes estudios sociolingüísticos. Aquí enumeraremos algunas diferencias de factores lingüísticos más comunes:

- Uso de diminutivos y aumentativos: Algunas investigaciones han sugerido que las mujeres tienden a usar más frecuentemente diminutivos y aumentativos en su habla. Estos recursos lingüísticos pueden empelarse para explicar efecto, suavizar o atenuar el discurso. Tal es el caso de: Uso de diminutivos en -ito, en - in para dar gracia, dulzura y delicadeza: "un poquito", "un poquitín", "pequeñito", "cerquita"⁽¹²⁾.

- Uso del lenguaje estándar: Se ha encontrado que las mujeres tienden a usar con mayor frecuencia el lenguaje estándar o formal en comparación con los hombres. Esto puede deberse a diversas razones, como la socialización de género que mencionamos en la sección anterior, y la presión para cumplir normas lingüísticas establecidas.

- Modalidad discursiva: Se ha observado que las mujeres tienden a utilizar más la modalidad discursiva de colaboración, buscando el consenso y la participación igualitaria en la conversación. Por otro lado, los hombres pueden mostrar una modalidad más competitiva o dominante, buscando afirmar su posición y autoridad en la interacción verbal. Sin embargo, debe anotarse en este ítem que en los tiempos actuales las mujeres tienden a utilizar estrategias masculinas que le pueden ayudar a tener el estatus conversacional de los hombres. Este es el caso de los ejemplos más comunes que, están suscritos al desarrollo de la modalidad discursiva en el ejercicio de profesiones, discursos ejecutivos y académicos que, en tiempos antaño se les

adjudicaban únicamente a los hombres: la arquitectura, la medicina, la ingeniería, entre otros.

- Estrategias de cortesía: Las mujeres tienden a utilizar más estrategias de cortesía verbal, como disculparse con más frecuencia, emplear fórmulas de agradecimiento y expresar preocupación por el bienestar de los demás. Estas estrategias están relacionadas con las expectativas sociales de géneros y las normas de interacción. Para el caso de las funciones lingüísticas, hacemos referencia a los conceptos de cortesía positiva y negativa acuñados por Nikleva en donde:

La cortesía negativa (mitigadora) es la que se utiliza para compensar la posible agresión a la imagen negativa del interlocutor. Utiliza mecanismos y estrategias de atenuación.

La cortesía positiva es la que intenta establecer una relación positiva en la que se respeta la necesidad de una persona de gustar. Se refiere a los actos agradadores de la imagen. Por lo tanto, utiliza procedimientos intensificadores⁽¹³⁾.

Lo anterior, indica que las mujeres en términos generales se preocupan más por su imagen negativa ante el interlocutor, por lo que la cortesía negativa se convierte en una estrategia conversacional que le permite a la mujer "buscar los modelos lingüísticos más prestigiosos y correctos, una vez más para reforzar su buena imagen social"⁽¹⁴⁾.

- Vocabulario y temas de conversación: Existen diferencias en los temas de conversación preferidos por hombres y mujeres, aunque estos pueden variar según el contexto cultural y social. Se ha señalado que las mujeres suelen hablar más sobre relaciones interpersonales, emociones y temas cotidianos, mientras que los hombres pueden enfocarse más en temas relacionados con logros, deportes y tecnología. No obstante, no pretendemos decir que las mujeres universalmente o los hombres no hablen de más temas, pero en lo que se ha podido identificar estas son las tendencias.

En ese mismo sentido, puede decirse que algunas palabras son más utilizadas por las mujeres que por los hombres. Pero,

esto va a depender de los temas y el rol social que en el contexto se encuentre de manifiesto. Trenado Paloma, afirma que "las mujeres suelen manifestar de una manera más libre y abierta sentimientos mientras que es algo valorado positivamente en ella, aún resulta una conducta negativa en el hombre"⁽¹⁵⁾.

- El lenguaje no verbal: Las mujeres tiende a utilizar expresiones faciales más variadas que los hombres al comunicarse verbalmente. Esto implica una mayor gama de gestos y movimientos faciales para transmitir emociones y enfatizar el contenido. Asimismo, el contacto visual indica atención, interés y conexión con el interlocutor. Ellas suelen mantener más contacto visual durante la conversación que los hombres. Sin embargo, debemos tener en cuenta que las preferencias varían según las normas culturales.

Finalmente, en cuanto a los silencios Roldan afirma en su estudio a grupos de mujeres y de hombres en conversaciones que, las mujeres suelen interrumpirse entre ella y esto no es incomodo para ellas, ya que: "Ellas no interpretan este hablar a la vez como si estuviesen quitando la palabra, porque saben que no es así, al contrario, se están ayudando en el desarrollo del discurso y van consolidando su acuerdo"⁽¹⁶⁾.

Por otro lado, en un grupo de hombres conversando se presenta lo contrario al de las mujeres. Se participa conversacionalmente con atenuaciones de silencio donde se pueden generar pausas de silencio, sin que exista ninguna mala interpretación o mal entendido en la conversación.

4 - Estudio aplicado a contextos particulares:

1. El caso de los medios de comunicación:

Uno de los estudios que inspira el análisis de las diferencias lingüísticas en hombres y mujeres es el realizado por Llamas Sáiz⁽¹⁷⁾, quien evalúa las ideologías lingüísticas que se expresan en periódicos de España: "El País y ABC". En donde el debate recae en los problemas anteriormente mencionados: un sentimiento de exclusión en la lengua hacia las mujeres, el

empleo de palabras de género masculino en general y algunas consideraciones sexistas inmersas en la lengua.

Ahora, seguidamente, debe mencionarse que los medios de comunicación se han convertido en el panel de debate de muchos lingüistas y personas del común, pues estos son los medios efectivos, a través de los cuales "las lenguas se evalúan con frecuencia y se consideran buenas o malas, modernas o anticuadas, impositivas o democráticas, sexistas o igualitarias, etc."⁽¹⁸⁾.

De este modo, un importante punto de partida es el que surge de la propuesta de los canales de noticias como: "24h, EuroNews" y la misma cadena "El País". Estos desempeñan funciones importantes en el panorama mediático en España. A continuación, describiré brevemente la función de cada uno de estos canales:

- 24 horas: es un canal de televisión en España que se dedica principalmente a la emisión de noticias y actualidad. Su función principal es brindar información continua y en tiempo real sobre eventos nacionales e internacionales. A través de coberturas en directos, reportajes y análisis. Busca mantener a la audiencia informada sobre los acontecimientos más relevantes del día.

- Euronews: es un canal de noticias paneuropeo que se puede ver en varios países, incluyendo España. Su función principal es proporcionar noticias internacionales y europeas desde una perspectiva multifocal, es decir, promueve diferentes perspectivas. Esta cadena de noticias ofrece cobertura en diferentes idiomas, incluyendo el español.

- El País: es uno de los periódicos más importantes y de mayor circulación en España. Su función principal es informar sobre noticias de actualidad, abarcando una amplia gama de temas como política, economía, cultura, deportes, entre otros. Se considera un medio de referencia en el país y tiene una influencia significativa en la opinión pública. Además, se la versión impresa, "El País" también cuenta con una plataforma digital que brinda

acceso a noticias en línea.

En este orden de ideas, puede observarse como apunta Llamas Sáiz que los medios de comunicación son en general y "en la actualidad un medio decisivo por la difusión de opiniones de los hablantes hacia la lengua e, incluso, para la generación de determinadas ideologías lingüísticas"⁽¹⁹⁾.

Las diferencias de uso del español en hombres y mujeres presentadores de los medios informativos anteriormente mencionados, no debe enfatizarse únicamente en la perspectiva gramatical, También se ha mencionado la importancia del uso pragmático y discursivos, al igual que el punto de vista sociolingüístico. Esto último, puede verse reflejado en el hecho de que los noticieros proponen temáticas que "incluyen aspectos de diverso tipo (desigualdades económicas y sociales, relaciones de poder, sentimientos de exclusión, etc.)"⁽²⁰⁾.

En general, los elementos que pueden variar en los hombres y mujeres presentadores de las noticias o creadores de los artículos de opinión en periódicos, pueden reflejarse en los elementos extralingüísticos, en donde se incluyen funciones sociopragmáticas y pragmalingüísticas, al igual que el lenguaje no verbal. A continuación, se enumeran algunas tendencias y características que se han observado en la presente investigación y el análisis del lenguaje en el ámbito de la presentación de noticias:

- Estilo comunicativo: Las mujeres presentadoras de noticias tienden a utilizar un estilo más colaborativo y empático en su comunicación. Pueden mostrar una mayor preocupación por establecer una conexión emocional con la audiencia, utilizando un tono más cálido y cercano. Por otro lado, los hombres presentadores pueden adoptar un estilo más objetivo y asertivo, centrándose en el contenido informático y la autoridad. Por lo que, no es casualidad que la noticias que tienen que ver con el entrenamiento y la farándula estén asociadas a las voces femeninas encargadas de transmitir esta información.

- Lenguaje no verbal: Se ha observado que las mujeres presentadoras pueden poner más énfasis en el lenguaje no verbal, utilizando gestos y expresiones faciales para enfatizar puntos clave o transmitir emociones. Por su parte, los hombres presentadores se muestran con una mayor rigidez en su lenguaje corporal y utilizan gestos menos contundentes. Sin embargo, es importante recalcar que los aspectos interculturales, la manera de vestir y la experiencia del presentador influye en la manera en a que se expresa mediante el lenguaje no verbal.

- Temas de interés: En cuanto a los temas que se abordan, no necesariamente existen diferencias basadas en el género de os presentadores. Sin embargo, es importante destacar que en los últimos años ha habido un mayor enfoque en la representación equitativa de género en los medios de comunicación en general, lo que ha llevado a un aumento en la presencia de mujeres presentadoras y una mayor atención a la diversidad de temas y perspectivas que puedan interesar a ellos o ellas.

- Roles y estereotipos de género: A pesar de los avances en igualdad de género que hemos mostrado, aún persisten algunos estereotipos de género en el ámbito de la presentación de noticias. Por ejemplo, las mujeres presentadoras pueden ser objeto de mayor escrutinio en cuanto a su apariencia física y estilo personal, mientras que los hombres presentadores pueden enfrentar expectativas relacionadas con la autoridad y la objetividad.

En resumen, las características anteriormente mencionadas son una muestra de un análisis muchos más profundo acerca de las diferencias entre hombre y mujeres en la lengua española. Se destaca que la actuación de los presentadores no está influenciada meramente por los elementos gramáticas que en muchos estudios se alega. Moreno Cabrera⁽²¹⁾ alega que en las opiniones que la prensa plasma, no existe una gramática sexista necesariamente, pero sí puede haber un discurso sexista al respecto.

Esto último, puede concluirse observado que los noticieros y los medios de comunicación en general, presentan diferentes ideologías lingüísticas respaldadas por distintos sectores sociales. Este estudio no pretende poner de manifiesto la discusión acerca de la poca cobertura que la lengua española tenga para las mujeres, tan solo se mencionan las diferencias presentes en el lenguaje utilizado por hombres y mujeres y que se dan en los marcos sociales que surgen de diferentes épocas y situaciones.

2. El podcast "Caso 63":

El podcast se ha convertido en una estrategia digital para acercar a los oyentes a mundos extraños, originales y de aventura. Es muy común que los profesores que enseñamos lenguas recurramos a películas, cortometrajes y a los medios digitales en general, para desarrollar de una manera auténtica las habilidades y destrezas comunicativas que se quieren alcanzar con los estudiantes.

Uno de los podcasts más escuchados en Latinoamérica es el creado por el guionista chileno Julio Rojas, quien plantea una historia de ciencia ficción en donde los protagonistas; un hombre y una mujer, se comunican a través de viajes paulatinos por el tiempo. En el contexto y desarrollo de la historia se puede analizar el papel que desempeña cada uno de los personajes y encontramos aquí, una oportunidad perfecta para describir las diferencias que al respecto pueden encontrarse en el discurso del hombre y la mujer, queriendo mostrar que no existen normas, reglas o descriptores reales acerca del uso del lenguaje en hombres y mujeres. A continuación, la descripción de estas:

- La psiquiatra Elisa Aldunate: Ella denota un tono de voz suave, tranquilo y profesional. En su papel, ella es especialista en psiquiatría y se encuentra familiarizada con el vocabulario al respecto. Aquí se desdibuja un poco el hecho de que las mujeres no son capaces de sostener una conversación en términos profesionales. Esto último se explica por el hecho de que "el papel de la mujer ha cambiado tanto que ya es habitual en

programas de radio y televisión sobre política, participen mujeres moderadoras de estos de estos debates"⁽²²⁾.

Del mismo modo, el estilo de comunicación de ella en el personaje de psiquiatra tiende a ser colaborativo, mientras que otros profesionales hombres, no se muestran dispuestos en el programa a colaborar con los pacientes. Ella utiliza un lenguaje cortés procurando mantener una relación cordial y en donde su imagen como psiquiatra, no se vea afectada.

- Paciente Pedro Roiter: Se trata del paciente en referencia llamado "caso 63". Es un hombre que utiliza un lenguaje descriptivo para mencionar qué es lo que está sucediendo. Se enfatiza el uso de adjetivos enfatizados al lugar del que proviene y lo que sucederá en un futuro. Tiene un tono de voz firme y de seguridad. Para el caso de los silencios, utiliza varias pausas que terminan por confundir completamente a la psiquiatra y tergiversar la intención del mensaje que al respecto el paciente desea transmitir. A continuación, el siguiente fragmento del guion del podcast:

"Mi trabajo es generar un futuro distinto y mejor,

- Su vida por la de otra humanidad.

- ¿No se tratan de eso las revoluciones? Hacer

Algo ahora que impactara a desconocidos

Muchos años después.

Nadie sabrá que fue usted.

- ¿Cómo sabe que soy el primero?". (Caso 63, temporada 2, cap. 2).

Se pone de manifiesto en el discurso anterior, el lenguaje persuasivo que utiliza Pedro, con el fin de convencer a la psiquiatra de lo que él argumenta. El estilo en su comunicación es más directo y enfocado a la resolución de problemas. Este enfoque en particular tiene que ver con las intenciones presentes en la trama de la historia que presenta el podcast.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que las caracterizaciones dadas en el podcast "Caso 63" tienen que ver

con la particularidad de temas que se pretenden explorar en la historia. No todas las personas se ajustan a dichos patrones, pero este es un ejemplo de cómo se ha superado en programas como estos, la exclusión de género y se propende un lenguaje de amplia diversidad en donde las mujeres, por ejemplo, se configuren en discursos de poder, objetivos y poco emocionales. Al mismo tiempo, el hombre puede mostrarse sensible, enfocado en la resolución de conflictos y mediador de la situación.

Conclusión:

Al analizar las diferencias entre el lenguaje del hombre y la mujer en español en general, en los medios de comunicación y los podcasts en particular, podemos afirmar que existe una notable influencia de los estereotipos de género en la forma en que los hombres y mujeres se expresan y son representados en dichos medios. A pesar de los avances en la igualdad de género, aún persisten desigualdades lingüísticas que se encuentran basadas en roles tradicionales y limitan la diversidad de las voces.

En los medios de comunicación, se observa una tendencia a que los hombres ocupen roles de liderazgo y protagonismo, mientras que las mujeres suelen ser relegadas a roles secundarios o asociados principalmente con temas relacionados con lo femenino, como moda o belleza. Sin embargo, en la actualidad se denota una creciente participación de las mujeres en debates políticos y deportivos.

En los podcasts digitales, si bien se ha visto un aumento en la presencia de mujeres como creadoras y presentadoras, aún persisten desafíos en cuanto a la representación equitativa de género. Por ejemplo, es común que las mujeres sean invitadas a hablar sobre temas considerados "femeninos", mientras que los hombres son vistos como expertos en una amplia gama de temas. Esto refuerza estereotipos y limita la diversidad de perspectivas y experiencias que se presentan en estos medios.

Finalmente, es fundamental reconocer que las diferencias planteadas en nuestra investigación, buscan borrar aquellos

sesgos de género en el lenguaje utilizado en los medios de comunicación y los podcasts en particular. La intención es promover una representación más equitativa y diversa en la forma en la que hombres y mujeres se comunican y son representados. Alentamos a los lectores, académicos, profesionales de los medios de comunicación y a los oyentes a ser conscientes de estas diferencias y promover activamente la igualdad de género en el lenguaje y la expresión en español.

Notas:

1 - Real Academia Española: "Diccionario panhispánico de dudas". Ediciones de tricentenario, Madrid 2014, p. 1.

2 - María José Serrano: "El rol de la variable sexo o género en sociolingüística: ¿Diferencia, Dominio o Interacción?", Boletín de Filología, Tomo XLIII, 2008, p. 175.

3 - Real Academia Española: "Diccionario Panhispánico de dudas", Madrid 2020, p. 1.

4 - Ignacio Bosque: "Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer". RAE, Madrid 2012, p. 1.

5 - Paloma Trenado: "Reflexiones sobre las diferencias entre el lenguaje femenino y masculino en español". Japón 2011, p. 165.

6 - Irene Lozano Domingo: "Lenguaje femenino, lenguaje masculino. ¿Condiciona nuestro sexo la forma de hablar?", Minerva Ediciones, Madrid 1995, p. 3.

7 - María José Serrano: "El rol de la variable sexo o género en sociolingüística: ¿Diferencia, Dominio o Interacción? Boletín de Filología, Tomo XLIII, p. 177.

8 - Paloma Trenado: "Reflexiones sobre las diferencias entre el lenguaje femenino y masculino en español", p. 257.

9 - Ane Roldán Muñoz: "Aproximación al lenguaje femenino en la prensa escrita (revistas del corazón) y en el registro oral. Trabajo fin de grado, Bilbao 2015, p. 12.

10 - Pilar García Mouton: "Así hablan las mujeres: Curiosidades y tópicos del uso femenino del lenguaje". 1ª ed., La Esfera de los Libros, Madrid 2003, p. 161.

11 - Paloma Trenado: "Reflexiones sobre las diferencias entre el lenguaje femenino y masculino en español", p. 178.

12 - Ibid., p. 175.

13 - Dimitrinka G. Níkleva: "Consideraciones pragmáticas sobre la cortesía y su tratamiento en la enseñanza del español como L1". Tejuelo, N° 11,

Granada 2010, p. 68.

14 - Paloma Trenado: "Reflexiones sobre las diferencias entre el lenguaje femenino y masculino en español", p. 180.

15 - Ibid., p. 174.

16 - Pilar García Mouton: "Así hablan las mujeres: Curiosidades y tópicos del uso femenino del lenguaje", p. 40.

17 - Carmen Llamas Saíz: "Academia y hablantes frente al sexismo lingüístico: ideologías lingüísticas en la prensa española", Circula, N° 1, Navarra 2015, p. 196.

18 - Ibid., p. 197.

19 - Ibid., p. 198.

20 - Ibid., p. 199.

21 - Juan Carlos Moreno Cabrera: "Acerca de la discriminación de la mujer y de los lingüistas en la sociedad", Reflexiones críticas, Madrid 2012, p. 1.

22 - Paloma Trenado: "Reflexiones sobre las diferencias entre el lenguaje femenino y masculino en español", p. 171.

Referencias:

1 - Bosque, Ignacio: "Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer". RAE, Madrid 2012.

2 - DRAE: "Diccionario panhispánico de dudas", Madrid 2020.

3 - García Mouton, Pilar: "Así Hablan las mujeres: Curiosidades y tópicos del uso femenino del lenguaje". 1ª ed. La Esfera de los Libros, Madrid 2003.

4 - Llamas Saíz, Carmen: "Academia y hablantes frente al sexismo lingüístico: ideologías lingüísticas en la prensa española", Circula, N° 1, Navarra 2015.

5 - Lozano Domingo, Irene: "Lenguaje femenino, lenguaje masculino. ¿Condiciona nuestro sexo la forma de hablar?", Minerva Ediciones, Madrid 1995.

6 - Moreno Cabrera, Juan Carlos: "Acerca de la discriminación de la mujer y de los lingüistas en la sociedad" Reflexiones críticas, Madrid 2012.

7 - Nikleva, Dimitrinka G.: "Consideraciones pragmáticas sobre la cortesía y su tratamiento en la enseñanza del español como L1". Tejuelo, N° 11, Granada 2010.

8 - RAE: "Diccionario panhispánico de dudas". Ediciones de tricentenario, Madrid 2014.

9 - Reyes, Julián: (Guionista): "Caso 63". Spotify, podcast, 2020 - presente. <https://open.spotify.com/show/20ch3llqtWSSM4nfy11ZzP>

10 - Roldán Muñoz, Ane: "Aproximación al lenguaje femenino en la prensa escrita (revistas del corazón) y en el registro oral. Trabajo fin de grado, Bilbao 2015.

11 - Serrano, María José: "El rol de la variable sexo o genero en

sociolingüística: ¿Diferencia, dominio o Interacción?", Boletín de Filología, Tomo XLIII, 2008.

12 - Trenado, Paloma: "Reflexiones sobre las diferencias entre el lenguaje femenino y masculino en español", Japón 2011.

